

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

A ESCOLARIZAÇÃO DE ESTUDANTES SURDOS NA PERSPECTIVA INCLUSIVA: UM ESTUDO ANALÍTICO DE PRODUÇÕES DO BRASIL E DA ARGENTINA

Elisângela de Carvalho Franco
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia – IFRO
E-mail: elisangela.franco@ifro.edu.br

Eixo 6 – Ensino e Aprendizagem

DOI: 10.5281/zenodo.10445840

RESUMO

O presente estudo visa investigar o estado da arte envolvendo a Educação Inclusiva e a escolarização de estudantes surdos através de um estudo analítico de algumas produções investigadas no Brasil e na Argentina, temas que transcendem ao termo inclusão. A metodologia é de enfoque qualitativo, fundamentada em uma revisão bibliográfica com base em referências do Brasil e da Argentina, envolvendo pesquisas locais recentes ou mais próximas do ano de 2021. O estudo se organiza a partir de dois eixos: o primeiro descreve algumas investigações produzidas no Brasil e na Argentina, em que se apresenta o estado do conhecimento sobre a Educação Inclusiva e a escolarização de estudantes surdos. Enquanto, no segundo momento se apresenta a análise dos principais resultados e considerações obtidas nessas produções. Portanto, desde as produções analisadas em ambos os países, se percebe a importância da temática e de mais conhecimento entorno da escolarização de estudantes surdos, visto que ainda há poucos estudos consistentes sobre as concepções que os professores apresentam na contemporaneidade sobre a perspectiva da Educação Inclusiva e da deficiência na escolarização de estudantes surdos nas escolas.

Palavras-chave: Educação Inclusiva. Deficiência. Pessoas surdas.

ABSTRACT

This study aims to investigate the state of the art involving Inclusive Education and the schooling of deaf students through an analytical study of some productions investigated in Brazil and Argentina, themes that transcend the term inclusion. The methodology is qualitative, based on a literature review based on references from Brazil and Argentina, involving recent local research or closer to the year 2021. The study is organized from two axes: the first describes some investigations produced in Brazil and Argentina, in which the state of knowledge about Inclusive Education and the schooling of deaf students is presented. While, the second moment presents the analysis of the main results and considerations obtained in these productions. Therefore, since the productions analyzed in both countries, the importance of the theme and more knowledge surrounding the schooling of deaf students is perceived, since there are still few consistent studies on the conceptions that teachers present in contemporary times about the perspective of inclusive education and disability in the schooling of deaf students in schools.

Keywords: Inclusive Education. Disability. Deaf people.

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

1. INTRODUÇÃO

Ao longo do tempo foram estabelecidas inúmeras metodologias de escolarização de surdos no Brasil e na Argentina, como: oralismo, comunicação total e bilinguismo. Atualmente, a Lei brasileira n. 10.436/2002 de 24/04/2002, que dispõe sobre a Língua Brasileira de Sinais-LIBRAS e de outras providências, bem como o Decreto n. 5.626 de 22, de dezembro de 2005, regulamenta que a escolarização dos sujeitos surdos seja realizada a partir da metodologia bilíngue e, recentemente, a Lei n. 14.191, de 03 de agosto de 2021, que estabelece a modalidade de educação bilíngue de surdos, vem mudado o cenário educacional em termos de escolarização de pessoas surdas no Brasil, graças a oficialização da Língua Brasileira de Sinais. Enquanto que na Argentina, dentre as várias normativas legais e culturais que regem a escolarização de pessoas com deficiência no país, a principal é a Lei de Educação Nacional n. 26.206, de 14 de dezembro de 2006, em que o Estado Nacional assegura o direito à educação a todos os cidadãos argentinos. No tocante à educação especial, esta constitui uma modalidade de ensino que visa garantir o direito à educação de todos os estudantes com deficiência, em todos os níveis e modalidades, com a oferta de proposta pedagógica para o desenvolvimento das potencialidades e o pleno exercício dos direitos destes. Desse modo, Brasil e Argentina, países pertencentes a região Latino-Americano, dispõem de aspectos legais que regulamentam o processo de escolarização dos estudantes surdos a partir da metodologia bilíngue.

Os efeitos dessas normativas nacionais se refletem nos meios acadêmicos. Assim, nos últimos anos, o número de estudos relacionados a educação e a escolarização de pessoas surdas cresceu consideravelmente (SKLIAR et al., 2001; LACERDA, 2013; STROBEL, 2015). Porém, na contramão desse crescimento, algumas abordagens sobre o processo educativo de pessoas surdas permanecem inalteradas, não somente no contexto brasileiro, como também no argentino.

Convém destacar que neste contexto, a Educação Inclusiva surge como um direito e uma perspectiva pedagógica que vem baseada em várias normativas nacionais e internacionais como a Declaração de Salamanca (1994) e a Convenção dos Direitos das Pessoas com Deficiência (ONU, 2006), que reconhece as pessoas

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

com deficiência como sujeitos de direitos e titulares de direitos humanos. Diferentes autores (Grimaldi et al., 2015; Cobeñas et al., 2020; Domínguez, 2020; e outros), como Ainscow e Miles (2008), destacam que “a Educação Inclusiva se propõe a identificar e eliminar todas as formas de exclusão, buscando promover a inclusão de todos os estudantes, por meio da participação de todos nos currículos, nas culturas e nas comunidades de suas escolas locais” (p. 24). Dado que esta é uma perspectiva inclusiva que respeita e valoriza as características individuais de cada pessoa, oferecendo alternativas educativas que respondam às potencialidades de cada estudante. (FRANCO, 2022).

Este estudo é parte integrante de uma tese de doutoramento defendida no corrente ano, que teve como objeto o conhecimento e perfil das docentes sobre a Educação Inclusiva e a deficiência na escolarização de estudantes surdos em uma escola comum da rede estadual de ensino da cidade de Ariquemes, Estado de Rondônia. Assim, o presente estudo tem como objetivo investigar o estado da arte entorno da Educação Inclusiva e da escolarização de estudantes surdos através de um estudo analítico de algumas produções investigadas no Brasil e na Argentina, temas que transcendem ao termo inclusão. Diante disso, se buscou apresentar através da literatura existente, o que já se conhece sobre a temática, os avanços e as fundamentações teóricas nos estudos.

Para materializar esta discussão, o estudo se organiza a partir de dois eixos: o primeiro descreve algumas investigações produzidas no Brasil e na Argentina, em que se apresenta o estado do conhecimento sobre a Educação Inclusiva e a escolarização de estudantes surdos. Enquanto, no segundo momento se apresenta a análise dos principais resultados e considerações obtidas nessas produções. Ao final, encerramos com algumas reflexões e considerações sobre a escolarização de estudantes surdos e as concepções de professores desde a perspectiva pedagógica da Educação Inclusiva à investigação.

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

2. METODOLOGIA

Este é um estudo de enfoque qualitativo, de caráter interpretativo e exploratório, fundamentado em uma revisão bibliográfica com base em fontes secundárias, nesse sentido Gil (2008) descreve que a revisão bibliográfica se ampara em materiais já elaborados, principalmente são livros e artigos científicos. Assim, para a realização da pesquisa foram utilizadas referências do Brasil e da Argentina, em que se optou por produções que envolvem referências sobre a Educação Inclusiva e a escolarização de estudantes surdos, estando estas disponíveis no banco de Tese da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) e da Memória Acadêmica¹. Neste contexto, considerou-se destacar pesquisas locais recentes ou mais próximas do ano de 2021 e de grande interesse para o estudo.

Para o desenvolvimento, se realizou uma leitura detalhada de algumas investigações produzidas no Brasil e na Argentina, onde foram selecionados os principais resultados e considerações encontradas em consonância com o objetivo de pesquisa. Não se realizou uma análise crítica das produções, porque, “[...] para julgar desse ângulo, precisaríamos, dado o caráter multidisciplinar do campo, incursionar por áreas em que nos falta competência.” (GOUVEIA, 1976, p. 78). Então, a concentração se partiu da identificação e análise descritiva dos trabalhos selecionados.

Assim, foram selecionadas algumas produções que se aproximam da temática de estudo, que foram divididas em duas partes: a primeira contém pesquisas no Brasil, composta de duas teses de mestrado e uma tese de doutorado; e a segunda, com pesquisas na Argentina, composta de um artigo científico, uma tese de mestrado e uma tese de doutorado. A análise foi direcionada considerando resumo, título, palavras chaves, ano de publicação, referências, objetivos, metodologia, resultados e os principais aportes. Através da análise dos dados recolhidos, se apresenta os resultados dessas investigações, com vista a examinar o estado da questão sobre a educação e a escolarização de estudantes surdos desde a perspectiva pedagógica da educação inclusiva para a investigação.

¹ Memoria Acadêmica é o repositório institucional, que reúne, preserva, difunde e brinda acesso em forma digital à produção científica-acadêmica, inédita, teses e trabalhos finais de carreira, publicações próprias, programas e planos, projetos de pesquisa e extensão, etc., produzidos pela comunidade acadêmica da Faculdades de Humanidades de Ciências e Educação da Universidad Nacional de La Plata /FaHCE-UNLP. Disponível em: <https://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/>

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

3. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

3.2.1 Algumas produções sobre a escolarização de pessoas surdas no Brasil

Para a análise do estado da arte no Brasil, foram selecionadas três pesquisas que trazem importantes contribuições a temática de estudo.

Começamos com o estudo de Razuck (2011) titulado – *A pessoa surda e suas possibilidades no processo de aprendizagem e escolarização* – que aborda a pessoa surda e suas possibilidades no processo de aprendizagem e escolarização em escolas de ensino fundamental e médio. Neste trabalho o autor utiliza a Epistemologia Qualitativa de Gonzalez Rey para orientar a investigação empírica, estabelecendo a produção do conhecimento através da análise construtivo-interpretativo, cujos sujeitos são estudantes e professores dos anos iniciais e finais do ensino fundamental e médio, tendo como método as observações, a pesquisa documental, entrevistas, conversas e grupos focais.

As análises do estudo permitiram fundamentar o fato de que as possibilidades no processo de aprendizagem e escolarização das pessoas surdas têm relação com fatores linguísticos e pedagógicos. Ao final, constata-se que a aprendizagem dos sujeitos surdos está ainda mais diretamente ligada à constituição subjetiva do sujeito e sua relação com a surdez, em que destaca que “a LIBRAS exerce um papel importante na relação do sujeito com a sua situação de surdez, o que implica (e é implicado) na sua constituição subjetiva.” (RAZUCK, 2011, p. 16).

Em seguida, apresentamos o estudo de Reis (2013) titulado – *Formação docente e educação de surdos: um encontro com a diferença, cultura e identidade* – que aborda a formação docente e a educação de surdos no ensino fundamental II. A investigação adota uma abordagem qualitativa, tendo como método a pesquisa etnográfica, da qual a autora se inclui no processo. Os sujeitos participantes são professores, estudantes surdos e intérpretes, sendo utilizados como instrumentos: questionários e entrevistas.

Os resultados demonstraram que existe uma insatisfação tanto por parte dos professores como dos estudantes surdos a respeito da educação. De acordo com a autora, “a formação inicial se encontra precária no tocante às questões como: diferença, cultura e identidade e não prepara o professor para atender o estudante surdo.” (REIS, 2013, p. 09). Ademais, conclui que “a principal exigência da

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

comunidade surda é a luta pela educação bilíngue, sendo necessário preparar os professores para esta escola, constituindo-se num caminho possível para uma efetiva educação dos surdos.” (REIS, 2013, p. 09).

As análises se fecham com o estudo de Machado (2017) titulado – *Tenho um estudante surdo. Aprendi o que fazer!* – que visa identificar quais seriam as ações que favorecem a efetiva inclusão de estudantes surdos no âmbito escolar, bem como identificar os docentes envolvidos na escola inclusiva na perspectiva da surdez.

A investigação adota uma abordagem qualitativa, utilizando como instrumentos as entrevistas individuais e grupais, em que os sujeitos são estudantes ouvintes, estudantes surdos, intérpretes, professor especialista na área da surdez e um professor da escola bilíngue.

No estudo é apresentada a necessidade de estimular os professores a integrar-se com os professores da Sala de Recursos, para tornar o ambiente propício à discussão das melhorias do processo de inclusão na educação básica. Ademais, conclui que os professores, equipe gestora e estudantes precisam dialogar mais com os intérpretes, para compartilhar suas angústias e pedir sugestões na execução dos trabalhos, sempre com o objetivo de contribuir, significativamente, para a aprendizagem. Enfim, o estudo constata que, de modo geral, “a escola não contempla a participação e a aprendizagem dos estudantes surdos, já que a proposta pedagógica se baseia numa metodologia ouvinte.” (MACHADO, 2017).

3.2.2 Algumas produções sobre a escolarização de pessoas surdas na Argentina

Para a análise do estado da arte na Argentina, foram selecionados três estudos que consideramos relevantes para a análise do que se vem produzindo no campo acadêmico e de pesquisa por sua vinculação com o tema.

O primeiro é um artigo científico de Arouxet, Cobeñas e Grimaldi produzido em 2019 titulado – *Contribuições para pensar a inclusão de estudantes surdos em aulas de matemática do ensino superior* – no qual abordam a inclusão de estudantes surdos em aulas de matemática em duas faculdades de ensino superior. Para o alcance das ações desenvolvidas e das problemáticas que foram surgindo na constituição do trabalho, as autoras sustentam que suas posições e ações são

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

baseadas em algumas referências teóricas que abordam a problemática da inclusão na educação.

Para o desenvolvimento metodológico são propostas duas situações em particular: a primeira é da Faculdade de Ciências Exatas (FCEEx) da Universidade Nacional de La Plata (UNLP) que aborda a primeira estudante surda, Anália, incluída na Licenciatura em Matemática no ano 2017 e, a segunda é da Faculdade de Ciências Econômicas (FCEUNLP) para colaborar na inclusão de um estudante surdo – doravante Bernardo – da carreira de Bacharel em Turismo.

No estudo, as autoras enfatizam que as experiências permitiram identificar que a única incorporação de intérpretes LSA em aulas em que participam estudantes surdos não é uma condição suficiente para a efetivação do direito à educação e à aprendizagem. Comentam que hoje já se sabe que existem aspectos problemáticos na formação e nas condições de trabalho destas figuras: entre outros, disponibilidade horária, conhecimento da disciplina e da linguagem matemática específica, possibilidade (ou não) de participar de espaços de trabalho com os docentes.

Portanto, o estudo aponta para a necessidade dos docentes responsáveis pelo ensino em salas de aula que incluem estudantes com deficiência fazerem parte das equipes colaborativas. A construção de apoios para a inclusão educativa tem no centro de sua intenção que os estudantes aprendam e, portanto, deve "apontar a gerar condições pedagógicas e didáticas para que isso aconteça, e para que essas condições possam se sustentar no tempo ao interior da instituição." (AROUXET et al., 2019, p. 48). Assim, a pesquisa permitiu identificar as barreiras que existem, também no nível superior, que, embora permitam o ingresso, não colaboram com uma participação ativa de todos os estudantes nem sua aprendizagem.

O segundo estudo é o de Campos (2016) titulado – *Práticas autênticas de leitura e sua incidência no desenvolvimento das competências comunicativas e leitoras de alunos surdos em uma escola pública de educação especial da cidade de Buenos Aires* – que investiga os intercâmbios linguísticos produzidos por crianças surdas como resultado da implementação na sala de aula de uma sequência de leitura de textos narrativos literários em Língua de Sinais Argentina – LSA. A singularidade desta pesquisa se baseia no desenvolvimento de sessões de leitura através do docente de textos narrativos literários, autênticos e completos, com tradução

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

simultânea em LSA. Textos e uma modalidade de leitura pouco frequentes nas aulas de educação especial.

O estudo adota uma abordagem interpretativa e qualitativa, cujo objetivo é conhecer o impacto que tem uma prática letrada no desempenho linguístico e leitor dos participantes mediante um cuidadoso processo de descrição, observação e análise. O método ainda incorpora a pesquisa do tipo etnográfica, para tentar descrever e compreender as práticas comunicativas de um grupo humano. A pesquisa foi realizada em uma Escola de Educação Especial (EEE) nº 505 do partido de Quilmes, Buenos Aires. A escola tem uma extensa e relevante percurso na comunidade educativa e social em relação à educação dos seus alunos através do uso da LSA e conta um adulto surdo com o cargo de Mestre Especial Falante Natural da Língua de Sinais Argentina (MELSA) em cada turno.

Assim, os resultados apresentam que, em uma situação comunicativa específica, com propósitos definidos, as crianças surdas interagem linguisticamente de maneira apropriada, participam do diálogo com outros, expressam mediante ele suas opiniões, sensações, gostos e preferências. Ademais, as investigações confirmam a importância de aproximar textos verdadeiros em situações reais de comunicação para que as crianças surdas deem sentido e utilidade a este objeto cultural. Desta forma, as crianças se aproximam das particularidades da segunda língua (neste caso o espanhol escrito) mediante uma situação significativa que permitir à paulatinamente considerá-la como um objeto sobre o qual se pode refletir.

As análises se encerram com a tese de Schewe produzida em 2021 titulada – *Trajelórias escolares de estudantes com deficiência: conquistas, obstáculos e desafios no ensino secundário* – que investiga as trajetórias escolares de estudantes com deficiência que atualmente cursam o nível secundário. Para isso, a autora considera relevante abordar essa dimensão a partir da abordagem biográfica narrativa, porque permite desvendar os sentidos profundos das conquistas, obstáculos e desafios que se apresentam.

Schewe opta por sustentar os relatos completos, construídos com os atores, a fim de reivindicar as histórias dos estudantes como únicas, não generalizadas, com suas dinâmicas e elementos particulares. Isto também implica que o leitor os conheça, dê sentido a esses elementos e se possa evidenciar com clareza, quais são as questões que como pesquisadora escolheu analisar e quais excedem os alcances do

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

trabalho e não se retomam na análise, também as constituem. Ademais, esclarece que as escolhas metodológicas e que cada encontro do trabalho foi configurado a partir de perguntas sobre as entrevistas anteriores e, em um dos casos, uma autobiografia. As narrativas se apresentam como resultado desse processo, entendendo como eixo, as trajetórias escolares.

A investigação destaca que é interessante notar que os três estudantes apresentam condições de vida absolutamente diferentes, pois relatam a deficiência de maneiras singulares. O trabalho com biografias permitiu analisar também os vínculos entre as autopercepções sobre a deficiência e os processos educativos, neste caso, das três biografias, ainda que se diferenciem em relação às suas vivências. Sobre as temporalidades das trajetórias escolares, a autora explica que as linhas de tempo foram elaboradas com as narrativas, segundo seus cálculos e relatos.

Portanto, a análise dos resultados da investigação permitiu a identificação de três eixos: apoios institucionais da educação especial, vontades e outros apoios emergentes e sem apoios específicos. Nesse sentido, a pesquisa também possibilitou a indagação sobre a perspectiva de gênero na educação. Além disso, o trabalho se sustenta nos Estudos Críticos em Deficiência.

4. ANÁLISE DOS PRINCIPAIS RESULTADOS OBTIDOS NAS PRODUÇÕES

4.1 Sobre a Educação Inclusiva

As produções selecionadas revelam alguns fatores no processo de inclusão dos estudantes surdos nas escolas comuns, como os constantes relatos dos professores que aludem a não saber como trabalhar ou avançar pedagogicamente com os estudantes surdos e/ou com os estudantes com deficiência na escola. Outro fator, é a comunicação em língua de sinais (LIBRAS e LSA) que tem sido uma das barreiras mais frequentes nas produções para a participação e aprendizagem dos estudantes surdos. Isso têm provocado nos professores, segundo Rodrigues (2017), “um sentido de distanciamento, desvalorização profissional e a sobrevalorização do local de trabalho.” (p. 09).

Outro ponto que se observa, em quase todas as produções de ambos os países, é a pouca ou a ausência de formação profissional e de capacitação para a

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

elaboração, criação e concretização de estratégias de ensino com os estudantes surdos para a Educação Inclusiva. Sobre isso, Reis (2013) relata a importância da formação inicial e contínua dos professores, assim como a mudança nos currículos e mais ações dos sistemas de ensino.

Schewe (2021) também destaca que os docentes de educação especial continuam trabalhando para garantir o direito à educação de estudantes com deficiência e proporciona a construção de espaços mais respeitadores para todos os estudantes. Arouxet et al. (2019) destacam a necessidade de que os docentes encarregados do ensino em salas de aula que incluem estudantes com deficiência façam parte das equipes colaborativas. Além disso, comentam que os docentes têm dificuldades em apresentar o ensino, os apoios que implementaram que lhes deu bons resultados e quais não conseguem acompanhar na aprendizagem.

Em geral, as produções evidenciam a necessidade de fomentar cursos de formação contínua e em serviço dirigidos aos professores e aos demais profissionais da educação, que contemplem os desafios vivenciados no contexto escolar, na prática pedagógica, para superar as demandas reais dos professores e dos estudantes surdos e ouvintes e demais.

4.2 Sobre as concepções de professores na perspectiva da Educação Inclusiva

As produções revelam que as concepções dos (as) professores (as) consideram que a Educação Inclusiva favorece o processo de inclusão dos estudantes surdos com os estudantes ouvintes. Assim como a relativa insegurança dos professores para trabalhar com estudantes surdos e com estudantes com deficiência na sala de aula. Se presencia que os relatos são quase sempre os mesmos: os professores aludem a não saber como trabalhar ou avançar com a aprendizagem, ausência da língua de sinais no trabalho pedagógico com os estudantes surdos e formação profissional insuficiente para a perspectiva inclusiva. Situações que se presencia, umas mais outras menos, em praticamente todas as produções acadêmicas analisadas (RAZUCK, 2011; REIS, 2013; AROUXET et al., 2019; CAMPOS, 2016; SCHEWE, 2021).

Campos (2016) esclarece que a leitura de textos narrativos literários e o intercâmbio posterior sobre os textos lidos, constitui um contexto genuíno de

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

comunicação para a aprendizagem precoce da linguagem em crianças surdas e favorece a construção compartilhada de significados. O que faz necessário pensar em “um trabalho em colaboração [...] destacando o olhar que cada ator pode fazer...” (DOMINGUEZ et al., 2020, p. 04).

O que demonstra a importância de compor grupos de trabalho colaborativo onde os diferentes olhares possibilitem a compreensão das situações em busca de melhorar as trajetórias de todos os estudantes. Pois, o importante é colocar o olhar nas potencialidades e não no déficit particular de nenhum estudante (FRANCO, 2022, p. 59). Segundo Dominguez (2020), “devemos reforçar as aprendizagens com base num olhar e numa atitude positiva, sempre sabendo que se vão encontrar pontos de ancoragem sobre os quais se possa trabalhar ainda mais.” (p. 05). Isto favorece o respeito a cada um dos estudantes, levando em consideração as suas potencialidades e necessidades, o que reflete na melhoria da participação, da permanência e da aprendizagem dos estudantes surdos na escola. (FRANCO, 2022, p. 60).

Portanto, os estudos evidenciam que, nas concepções dos professores, a Educação Inclusiva favorece a inclusão dos estudantes surdos e com deficiência. No entanto, se consideram inseguros para trabalhar com esses estudantes. Além disso, se visualiza que a comunicação dos estudantes surdos com o professor contribui para a construção compartilhada de significados para a aprendizagem.

4.3 Sobre a escolarização de estudantes surdos

As produções apontam que muitos professores não têm informações sobre a surdez e suas implicações no processo educativo ou apresentam uma visão fortemente associada ao Modelo Médico de deficiência, concebendo a pessoa surda como um ser menos capaz, em razão da deficiência, e estes fatores podem interferir na busca de estratégias que favoreçam o processo de participação e de aprendizagem.

Razuck (2011) em seu estudo aponta que a aprendizagem e a escolarização dos sujeitos surdos, está mais ligada à constituição subjetiva do sujeito e sua relação com a surdez. Enquanto Campos (2016) afirma que as crianças surdas interagem linguisticamente de forma apropriada, participam do diálogo com outros, expressam através de suas opiniões, sensações, gostos e preferências a partir de uma situação comunicativa específica com propósitos definidos.

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

Outra questão são as barreiras comunicacionais, a maioria dos professores relatam que não sabem ou dominam muito pouco a língua de sinais (LIBRAS e LSA). Em alguns estudos há a falta do intérprete educativo e/ou a falta de estratégias de interpretação dos mesmos. (FRANCO, 2022, p. 61).

Schewe (2021) cita que as trajetórias escolares das pessoas com deficiência se encontram atravessadas por uma série de situações que se relacionam com o capacitismo, incluindo suspeitas quanto à continuidade entre as quais se encontra o fato de não estar (ainda) prevista a possibilidade de frequentarem instituições de ensino comum.

Sobre o intérprete educativo, as pesquisas apontam dificuldades na relação entre professor e intérprete na sala de aula, provocando incertezas quanto aos papéis de cada profissional no processo educativo com os estudantes surdos. Muitas vezes, os professores delegam aos intérpretes a responsabilidade do ensino dos estudantes surdos, bem como o sucesso na escola. (MACHADO, 2017).

Portanto, as produções evidenciam, em muitos aspectos, as barreiras na inclusão de estudantes surdos nas escolas, a pouca compreensão da deficiência, a ausência da língua de sinais e da formação de professores para trabalhar pedagogicamente com os estudantes surdos nas escolas, a partir da perspectiva inclusiva.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Neste artigo, se apresenta algumas reflexões e considerações que se considera pertinentes para a discussão quanto ao estado da arte entorno da Educação Inclusiva, da escolarização de estudantes surdos e das concepções de professores na perspectiva pedagógica da Educação Inclusiva no Brasil e na Argentina.

No que tange a educação e a escolarização de pessoas surdas em ambos os países, as investigações de corte qualitativo prevalecem sobre as quantitativas e, do mesmo modo, nas que se identificam como estudos de caso e investigações etnográficas. Os métodos mais utilizados são questionários, entrevistas e observações que se presenciam nas produções investigadas.

Sobre a Educação Inclusiva se identifica que, ainda, existem muitas barreiras para desenvolver práticas inclusivas nas escolas em ambos os países. As produções

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

apontam para as fragilidades das escolas e dos professores, bem como das equipes para o desenvolvimento de práticas inclusivas, sendo nítidas as dificuldades que as escolas enfrentam para a escolarização dos estudantes surdos na e para a perspectiva pedagógica da Educação Inclusiva.

Em geral, o estudo analítico das produções, revela a falta da língua de sinais nos espaços escolares, estratégias de ensino mais centralizada para estudantes ouvintes, poucas mudanças nas propostas didáticas dos professores na sala de aula com os estudantes surdos, dificuldades na relação entre intérprete, professor regente e, ainda, a necessidade de formação profissional. O que representa um conjunto de barreiras que se observa quando se refere à escolarização de estudantes surdos nas escolas.

Diante disso, a análise revela que a maioria dos docentes aludem não estar preparados para desenhar propostas de aprendizagem para os estudantes, dada a falta de condições para oferecer ou construir apoios para todos os estudantes na escola. Além dessas lacunas no conhecimento produzido, há outras que carecem de pesquisas, mas que não é o foco aqui descrevê-las.

Portanto, desde as produções analisadas, se percebe a importância da temática e de mais conhecimento entorno da escolarização de estudantes surdos, visto que ainda há poucos estudos consistentes sobre as concepções que os professores apresentam na contemporaneidade sobre a Educação Inclusiva e da deficiência na escolarização de estudantes surdos nas escolas. Neste caminho, observa-se que a perspectiva pedagógica da Educação Inclusiva constitui uma temática nova e atual. Ademais, no contexto da escolarização de estudantes surdos, vê-se algo ainda mais desafiador, dado aos poucos estudos na área da educação.

REFERÊNCIAS

AINSCOW, Mel.; MILES, S. Tornar a educação para todos inclusiva: qual será o próximo passo? **Prospects**, n. 38,15-34, 2008.

ARGENTINA. Ministerio de Educación de la Nación. **Ley de Educación Nacional**. Ley n. 26.206, de 14 de diciembre de 2006.

AROUXET, M. B.; COBEÑAS, P.; GRIMALDI, V. Aportes para pensar la inclusión de estudiantes sordos en aulas de matemática de la educación superior. **Revista de**

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

Educación Matemática, vol. 34, n. 1, 31-51. Unión Matemática Argentina: Famaf (UNC), 2019. <https://revistas.unc.edu.ar/index.php/REM/article/view/24290/23657>

BRASIL. **Declaração de Salamanca e linhas de ação sobre as necessidades educacionais especiais**. MEC/Brasília/DF. 1994. Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/seesp/arquivos/pdf/salamanca.pdf>.

BRASIL. Decreto n. 5.626, de 22 de dezembro de 2005. **Dispõe sobre a Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS e dá outras providências**. Brasília/DF. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2005/Decreto/D5626.htm

BRASIL. Lei n. 10.436 de 24 de abril de 2002. **Dispõe sobre a Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS e dá outras providências**. Brasília/DF.

BRASIL. Lei n. 14.191, de 03 de agosto de 2021. **Altera a Lei n. 9.394, de 20 de dezembro de 1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional), para dispor sobre a modalidade de educação bilíngue de surdos**. Brasília/DOU/DF.

CAMPOS, M. C. **Prácticas auténticas de lectura y su incidencia en el desarrollo de las competencias comunicativas y lectoras de alumnos sordos en una escuela pública de educación especial del conurbano bonaerense**. Tesis de Doctorado. Universidad Nacional de La Plata, 2016. <http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/61242>

COBEÑAS, Pilar. Exclusão educativa de pessoas com deficiência: um problema pedagógico. **REICE. Revista Iberoamericana sobre Calidad, Eficacia y Cambio en Educación**, 18 (1), 65-81., 2020.

DALL'ASEN, T; GÁRATE, F. Visão da educação de surdos no Brasil e Chile. Políticas de ensino para o processo de aprendizagem de estudantes surdos. **Revista Latino-Americana de Educação Inclusiva**, 15(1), 21-37, 2021.

DOMÍNGUEZ, M. A. **Recuperando as vozes e experiências dos professores sobre a Educação Inclusiva**. 3ª Jornada sobre às Práticas Docentes na Universidade Pública. 29-29 de maio. UNLP/La Plata/AR, 2020.

FRANCO, E. C. **Educação inclusiva e deficiência: as concepções docentes sobre a escolarização de estudantes surdos em uma escola comum do Estado de Rondônia**. Tese de Doutorado. UNLP/La Plata/AR, 2022. Disponível em: <https://doi.org/10.35537/10915/157323>

GIL, A. C. **Como elaborar projetos de investigação**. 6 ed. São Paulo: Atlas, 2008.

GOUVEIA, A. J. A. Pesquisa sobre Educação no Brasil: de 1970 para cá. **Cadernos de Pesquisa**, São Paulo, n. 19, dez, 75-79, 1976.

GRIMALDI, V.; COBEÑAS, P.; MELCHIOR, M.; BATTISTUZZI, L. **Construindo uma educação inclusiva: algumas ideias e reflexões para a transformação das escolas e das práticas docentes**. La Plata/AR: Asociación Azul, 2015.

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

LACERDA, C. B. F.; SANTOS, L. F.; CAETANO, J. F. **Estratégias metodológicas para o ensino de alunos surdos**. In: LACERDA, C. B. F. L; SANTOS, L. F. (Org.) **Tenho um aluno Surdos: e agora? Introdução à Libras e educação dos Surdos**. São Carlos: EdUFSCar, 2013.

MACHADO, J. L. N. **Tenho um aluno surdo: Aprendi o que fazer!** Dissertação de Mestrado. Universidade de Brasília, 2017. Disponível em: <https://repositorio.unb.br/handle/10482/24621>

ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. **Convenção sobre os direitos das pessoas com deficiência**. Brasília: SDHPCD/ ONU, 2006.

RAZUCK, R.C.S.R. **A pessoa surda e suas possibilidades no processo de aprendizagem e escolarização**. Tese de Doutorado. Universidade de Brasília, 2011. Disponível em: <http://repositorio.unb.br/handle/10482/9375>

REIS, D. S. **Formação docente e educação de surdos: um encontro com a diferença, cultura e identidade surda**. Dissertação de Mestrado. Fundação Universidade Federal de Rondônia (UNIR). Porto Velho, RO, 2013.

RODRIGUES, P.R.E. **Educação Inclusiva: significados e sentidos configurados a partir de uma experiência formativa docente**. Dissertação de Mestrado. Alfenas, MG, 2017.

SCHEWE, L. **Trayectorias escolares de estudiantes con discapacidad: logros, obstáculos y desafíos en la educación secundaria**. Tesis de Doctorado. Argentina, 2021. <http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/117194>

SKLIAR, C. B. (Org.). **A Surdez: um olhar sobre as diferenças**. 2 ed. Porto Alegre: Mediação, 2001.

STROBEL, Karim. **As imagens do outro sobre a cultura surda**. 3 ed. Rev. Florianópolis: Ed. da UFSC, 2015.